

O PAPEL DA CIRURGIA DE CONTROLE DE DANOS NO TRAUMA ABDOMINAL

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 30/11/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10301930

George Vinícius Lima da Silva,

Coautor(es):

Elis Maria Gonçalves Oliveira,

Marina Gonçalves Oliveira,

Olívia Vasconcelos Melo Soares,

Laís Ponte Pimentel,

Orientadora: Ana Beatriz Mendes Rodrigues

RESUMO

INTRODUÇÃO: A cirurgia de controle de danos (CCD) é definida pela associação de intervenções cirúrgicas com a finalidade do controle de lesões fatais, sendo essas: controle da hemorragia, da contaminação, estabilização do paciente e retorno ao centro cirúrgico para o reparo definitivo. **OBJETIVO:** Analisar o papel da cirurgia de controle de danos no trauma abdominal. **MATERIAIS E MÉTODOS:** Foi realizada uma pesquisa do tipo revisão da literatura no período de agosto a setembro de 2023. A busca ocorreu nas bases de dados PubMed e BVS após o estabelecimento das palavras-chave a partir dos descritores catalogados no DeCS (Descritores de Ciências em Saúde), sendo “trauma AND surgery AND

control AND damage AND abdominal OR laparotomy”. Foram incluídos artigos publicados no período entre 2018 e 2023, nos idiomas inglês, português e espanhol, obtendo o resultado de 97 artigos (23 no PubMed, 74 na BVS). Sucedeu-se a exclusão de artigos duplicados (13) e que não atendiam aos objetivos da pesquisa (66), restando 18 artigos que compuseram a amostra final. RESULTADOS: Os artigos finais foram divididos em 3 categorias: 1. Indicações para CCD; 2. Contextos da utilização da CCD; e 3. Principais intervenções associadas a CCD. As evidências científicas em sua maioria foram realizadas no contexto urbano, com pacientes acima de 18 anos, cujas indicações foram semelhantes e estavam relacionadas à hipotermia, acidose metabólica e coagulopatia. Além disso, as principais complicações associadas foram: alta taxa de sepse, falência de órgãos, mortalidade e morbidade. CONCLUSÃO: Conclui-se que a cirurgia de controle de danos foi evidenciada na literatura científica como uma intervenção que ainda é utilizada para estabilização de pacientes com trauma abdominal. No entanto, a ausência de critérios diagnósticos para indicação formal de CCD dificulta uma aprimoração da técnica, bem como pode estar relacionada a graves consequências.

PALAVRAS-CHAVE: Damage; surgery; control; abdominal; trauma; laparotomy

Referências

LEONARDI, L.; FONSECA, M. K.; BALDISSERA, N.; CUNHA, C. E. B. D.; PETRILLO, Y. T. M.; DALCIN, R. R.; et al. Predictive factors of mortality in damage control surgery for abdominal trauma. Revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões [Internet], v. 49, 2022. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/0100-6991e-20223390-en>>. Acesso em: [23/08/2023].

Samuels, J. M.; Moore, H. B.; Moore, E. E. Damage Control Resuscitation. Cirurgia (Bucharest, Romania: 1990), v. 112, n. 5, p. 514–523, 2017.

Disponível em: <<https://doi.org/10.21614/chirurgia.112.5.514>>. Acesso em: [20/08/2023].

TRAYNOR, M. D.; HERNANDEZ, M. C.; AHO, J. M. et al. Damage Control Laparotomy: High-Volume Centers Display Similar Mortality Rates Despite Differences in Country Income Level. *World Journal of Surgery*, v. 44, p. 3993–3998, 2020. Disponível em: <<https://doi.org/10.1007/s00268-020-05718-5>>. Acesso em: [20/08/2023].

WILLMS, A.; GÜSGEN, C.; SCHWAB, R. et al. Status quo of the use of DCS concepts and outcome with focus on blunt abdominal trauma. *Langenbecks Archiv für Chirurgie*, v. 407, p. 805–817, 2022. Disponível em: <<https://doi.org/10.1007/s00423-021-02344-0>>. Acesso em: [20/08/2023].

UNINOVAFAPI

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/expense Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!